

Metodología para la Habilitación de Unidades para la Prestación del Servicio de Regulación Secundaria Automática de Frecuencia (AGC) en el Mercado Dominicano

Carlos J. Matos Espinosa,
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Santo Domingo, República Dominicana.
cmatos04@uasd.edu.do;orcid 0009-0003-9366-4788

Resumen

La Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) es la acción manual o automática sobre los variadores de carga de un grupo de máquinas dispuestas para tal fin, que compensan el error final de la frecuencia resultante de la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF). Su tiempo de respuesta es del orden de varios minutos para, de ser posible de acuerdo a la magnitud de la perturbación, recuperar el valor nominal de la frecuencia. Para poder brindar este servicio las unidades generadoras deberán cumplir ciertas especificaciones necesarias, como son, estar habilitados con un control conjunto automático de generación (CCAG), el cual permite controlar en forma automática y centralizada un conjunto de generadores por medio de un solo operador.

En esta propuesta enunciamos los procedimientos y las condiciones necesarias para habilitar unidades para realizar la RSF; así como también diversas pruebas que deben realizarse para certificar que las centrales cumplan con todos los requisitos exigidos para ser habilitadas para participar en la RSF.

Palabras clave— Control conjunto automático de generación (CCAG). Reglamento Ley General de Electricidad (RLGE). Regulación Primaria de Frecuencia (RPF). Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF). Superintendencia de Electricidad (SIE). Sistema Eléctrico Interconectado (SENI).

Introducción

La regulación secundaria de frecuencia constituye un servicio imprescindible para la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Es necesaria para mantener la frecuencia dentro de las tolerancias permisibles definidas para el sistema. Este servicio compensa el error final de la frecuencia resultante de la regulación primaria de frecuencia al absorber las variaciones de la demanda con respecto a los valores pronosticados para el sistema eléctrico en régimen normal.

A pesar de que la normativa para la regulación secundaria de frecuencia está contenida en el Reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), hoy en día solo la empresa Generadora Pimentel, ofrece este servicio en el SENI. Esta es la razón por la que es imprescindible la implementación de una metodología para la habilitación de unidades para la prestación de este servicio en el mercado eléctrico dominicano. La frecuencia es una de las magnitudes que junto al voltaje afecta considerablemente la calidad del servicio eléctrico.

Un apropiado control de la frecuencia hará que la producción de energía en nuestro sistema eléctrico interconectado responda a exigencias que les permitan cumplir con la seguridad, calidad y economía de suministro. Además, una frecuencia constante contribuye a lograr el funcionamiento estable del SENI y facilita su control. Esto hace de la regulación secundaria de frecuencia un factor del sistema de extrema importancia que amerita la rápida habilitación de unidades para prestar este servicio auxiliar.

El presente artículo es un análisis y síntesis del marco teórico existente sobre el tema en fuentes, tesis, reglamentos, leyes e informes de los organismos que rigen el Sistema Eléctrico Interconectado.

Con este estudio ofreceremos un procedimiento para la habilitación de las unidades generadoras que brindarán el servicio de regulación secundaria automática de frecuencia en el SENI.

Procedimiento propuesto

Los criterios y metodología para la prestación del Servicio Complementario de Regulación Secundaria de Frecuencia, deberán estar basados en los siguientes aspectos:

1. El establecimiento de las condiciones necesarias para calificar las unidades que presten el servicio.
2. La especificación y fijación de la reserva rotante del SENI para la prestación del servicio.
3. El seguimiento y control del desempeño para la prestación del servicio.
4. Especificación técnica del Control Automático de Generación (CAG) para la prestación del servicio.

Fundamentos legales

Esta Metodología se rige por las disposiciones legales contenidas en el RLGE y sus respectivas normas entre las que se encuentran:

Artículos 205, 225, 233, 386, 390 del RLGE.
Resolución SIE 544-2011.

Procedimiento para Habilitación de Generadores para ofrecer el servicio de RSF

El procedimiento de habilitación para el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia es el mismo que para el de Regulación Primaria de Frecuencia, con la condición de que para ofrecer regulación secundaria debe estar habilitada inicialmente la regulación primaria ^[1].

La Empresa de Generación que considere proponer alguna de sus unidades para Regulación Primaria de Frecuencia debe presentar una solicitud al Organismo Coordinador (OC), a fin de ser evaluadas como máquinas de regulación, indicando la capacidad máxima de regulación como porcentaje de la potencia efectiva de sus unidades generadoras, acompañando la información técnica básica ^[2].

Deberá suministrar la siguiente información al OC:

- a) Identificación de la máquina.
- b) Información del fabricante, incluyendo especificaciones técnicas y planos.
- c) Características del regulador (marca y tipo, año de fabricación sistema de control, mando, etc.).
- d) Banda Muerta (rango de ajuste, calibración actual).
- e) Estatismo Permanente (rango de ajuste, valor usual).
- f) Tiempo de restablecimiento (tiempo que transcurre desde la ocurrencia de una perturbación hasta que el valor de potencia de generación entra al rango de más o menos cinco por ciento ($\pm 5\%$) del valor final).
- g) Máxima Capacidad de Regulación.
- h) Gradiente de toma de carga.
- i) Estatismo Transitorio (Rango de ajuste, valor usual).
- j) Diagrama de bloques de controladores (Proporcional, Integrador, Derivador).
- k) Bandas de potencia (banda de operación, bandas restringidas, banda disponible para Regulación Secundaria)
- l) Datos de consumo específico (curva o al menos máximo y mínimo, y en qué puntos de funcionamiento y condiciones ambientales).

Luego de que el Agente Generador haya cumplido con los requisitos técnicos se establecen los siguientes pasos para completar el proceso de habilitación:

1. Para la habilitación de una o más unidades, a fin de participar en la RSF del Sistema, el OC deberá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos e información establecidos en el presente procedimiento en el que se incluya realizar pruebas obligatorias para evaluar y calificar la capacidad de una unidad de generación que solicite la habilitación para realizar la RSF
2. De cumplir todos los requisitos técnicos y haber suministrado la información, el OC deberá notificar al Agente del MEM solicitante que su máquina se encuentra habilitada para participar en la RSF.
3. La habilitación de una máquina entra en vigencia a partir de la siguiente programación semanal.
4. El Agente del MEM deberá notificar al OC cualquier cambio que desee realizar en sus equipos destinados a la regulación de frecuencia.

Requisitos para poder ofrecer el servicio de Regulación de Frecuencia [3]:

- ✓ Estatismo permanente entre el 0 y 6%.
- ✓ Banda muerta inferior al 0.1% (0.06 Hz).
- ✓ Capacidad de Regulación mínima de más o menos cinco por ciento ($\pm 5\%$) dentro de todo su rango de generación.
- ✓ Rango de frecuencia admisible de operación de la unidad, sin límite de tiempo, entre 59 y 61 Hz.
- ✓ La variación de la carga de la central debe ser sostenible al menos durante los siguientes 30 segundos.
- ✓ Contar con un enlace en tiempo real con el OC.
- ✓ Disponer en sus bornes de generación de un sistema de medición y registro automático de potencia y frecuencia que registrará continuamente su participación en la Regulación Secundaria de Frecuencia.
- ✓ Disponer de al menos una (1) Unidad de Generación que cumpla los requisitos especificados
- ✓ Disponer de capacidad para recibir consignas mediante un mando remoto.
- ✓ Disponer de una banda de potencia en la que pueda responder a consignas tanto a subir como a bajar.
- ✓ Tener capacidad para empezar a responder a las consignas enviadas en menos de diez (10) segundos.
- ✓ Disponer de la infraestructura de comunicaciones necesaria para enviar y recibir en cada Ciclo de Operación la información que la URS debe enviar al OC referente a esta Unidad de Generación, y recibir las consignas de potencia necesarias.
- ✓ El servicio de RS se prestará por medio de un programa de Control Automático de Generación (AGC), bajo control del OC, que enviará las consignas de potencia pertinentes a las URS.
- ✓ Tener implementado el Regulador Maestro (programa AGC) y los equipos de medida de frecuencia y potencia neta por las interconexiones con otros sistemas y entre las áreas geográficas, así como cualquier otro dispositivo necesario para conocer el estado del SENI, permitiendo realizar la Regulación Secundaria de manera automática bajo control del OC, que enviará las consignas de potencia pertinentes a las URS.
- ✓ Mantener actualizados los datos técnicos de todas las Unidades de Generación, señalados en el presente Procedimiento Técnico.
- ✓ Comunicar todo evento ocurrido o acción efectuada en sus instalaciones que afecte el servicio de RSF.
- ✓ Las URS que estén conformadas por más de una empresa titular de Unidades de Generación, deberán designar al Generador que los represente ante el OC. Asimismo, las URS deberán mantener con sus integrantes los acuerdos técnicos y económicos necesarios para la prestación del servicio de RS.
- ✓ La potencia de las URS, que es la suma de potencias de las Unidades de Generación que lo conforman, debe ser mayor a cuarenta (40) MW.
- ✓ Disponer de Unidades de Generación en número y características de respuesta suficientes como para que la respuesta conjunta de la URS cumpla con el requisito general para todo el SENI.

Pruebas a realizar

El Organismo Coordinador deberá realizar pruebas obligatorias para evaluar y calificar la capacidad de una unidad de generación que solicite la habilitación para realizar la RSF. Estas pruebas deberán ser realizadas por un consultor especializado, recomendado por el Organismo Coordinador. Estas pruebas se realizarán, bajo las siguientes condiciones:

- a) Cada vez que una unidad solicite la calificación de una Unidad de Generación de su titularidad.
- b) Unidades de Generación calificados, cuyas pruebas posean una antigüedad mayor de cuatro (4) años.
- c) Cuando el OC lo considere necesario según requerimiento.

Para todos los casos, el costo de estas pruebas será asumido por la unidad de generación que solicita la calificación o en la que está integrada la Unidad de Generación.

El incumplimiento de estas pruebas obligatorias originará la pérdida de la calificación

La especificación de estas pruebas de calificación de las unidades de generación será elaborada por el OC e incluirá al menos las siguientes pruebas de calificación:

1. Prueba Velocidad de toma de carga.
2. Pruebas de integración y respuesta al mando remoto.

Las pruebas de velocidad de toma de carga consistirán al menos en lo siguiente:

- a) Se tomará como banda o bandas de potencia a comprobar la que haya declarado la Unidad de Generación como útil para regulación secundaria. Para cada una de las bandas se aplicarán los literales b y c siguientes.
- b) Posicionado de la Unidad de Generación en el límite inferior de la banda, se dará orden remota de subir hasta el límite superior, midiendo el tiempo hasta que empiece a subir potencia, y el tiempo que tarde en alcanzar el límite superior, calculando con éste último el gradiente de toma de carga a subir.
- c) Posicionado de la Unidad de Generación en el límite superior de la banda, se dará orden remota de bajar hasta el límite inferior, midiendo el tiempo hasta que empiece a bajar potencia, y el tiempo que tarde en alcanzar el límite inferior, calculando con éste último el gradiente de toma de carga a bajar.
- d) Se comprobará que el tiempo de comienzo de respuesta, tanto a subir como a bajar no sea superior a diez (10) segundos.
- e) Se comprobará que los gradientes de toma de carga tanto a subir como a bajar, sumandos a los gradientes de otras unidades que están en RSF, son tales que la respuesta conjunta de la Unidad, en el total o parte de la banda de la unidad, es acorde con los requisitos

En caso de calificar en el mismo proceso a varias unidades de generación, y que el conjunto de ellas, junto con las ya calificadas, no cumpla con el requisito del literal e, se tomará el subconjunto de ellas que lo cumpla y lo haga con la mejor

respuesta, si existe.

En caso de resultar positivo para la Unidad de Generación el resultado de los numerales b ó c, los límites de la parte de la banda de potencia declarada en la que se cumpla constituirán los valores LSR y LIR calificados para la Unidad de Generación.

El registro del resultado de las pruebas será responsabilidad del OC, utilizando la información que reciba desde la URS en el programa ACG durante el desarrollo de las mismas.

Luego del desarrollo de las pruebas, el OC tendrá un plazo máximo de Treinta (30) días hábiles para informar a la URS del resultado de las mismas mediante un informe.

La URS tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para presentar observaciones al informe del OC tras la recepción del mismo, las mismas que deberán ser absueltas por el OC en un plazo de diez (10) días hábiles, dando como resultado una calificación final de apta o no apta para la Unidad de Generación.

Guía de ensayos para habilitación de unidades generadoras en el RSF

Los ensayos para habilitar una unidad generadora a participar en el RSF, tendrán por objeto verificar que las instalaciones de generación cumplan con las especificaciones técnicas mínimas.

1. Medición del gradiente normal individual de reducción de la potencia

Este ensayo tiene la finalidad de verificar que la unidad generadora puede reducir en forma controlada su generación. Para la realización de la prueba se debe operar el generador a plena potencia. En estas condiciones el operador opera un cierre paulatino de válvulas, a efectos de verificar cual es la velocidad de reducción de la potencia mecánica [MW/min] de la misma. Se deberá registrar la tensión terminal (V_t), Potencia activa, frecuencia, posición de válvulas y toda variable que permita inferir la variación de potencia mecánica del grupo.

2. Medición del gradiente normal individual de toma de carga

Este ensayo tiene la finalidad de verificar que la unidad generadora puede aumentar en forma controlada su generación. Para la realización de la prueba se debe operar el generador con la máxima reserva rotante asignada para RSF. En estas condiciones el operador opera una apertura gradual de válvulas, a efectos de verificar cual es la velocidad de aumento de la potencia mecánica [MW/min] de la misma. Se deberá registrar la tensión terminal (V_t), Potencia activa, frecuencia, posición de válvulas y toda variable que permita inferir la variación de potencia mecánica del grupo

3. Medición del gradiente normal conjunto de reducción de la potencia

Este ensayo tiene la finalidad de verificar que las unidades generadoras pueden reducir en forma controlada su generación. Para la realización de la prueba se debe operar el conjunto de unidades generadoras a plena potencia. En estas condiciones el operador opera un cierre paulatino de válvulas, a efectos de verificar cual es la velocidad de reducción de la potencia

mecánica [MW/min] del grupo de unidades generadoras comandadas por un control conjunto.

Es necesario coordinar este ensayo con el OC a efectos de minimizar la perturbación al SENI. Se deberá registrar la tensión terminal (Vt), Potencia activa, frecuencia, posición de válvulas y toda variable que permita inferir la variación de potencia mecánica de los generadores.

4. Medición del gradiente normal conjunto de toma de carga

Este ensayo tiene la finalidad de verificar que las unidades generadoras pueden aumentar en forma controlada su generación.

Para la realización de la prueba se debe operar el conjunto de unidades generadoras con la máxima reserva rotante asignada para RSF. En estas condiciones el operador opera una apertura gradual de válvulas, a efectos de verificar cual es la velocidad de aumento de la potencia mecánica [MW/min] del grupo de unidades generadoras comandadas por un control conjunto. Es necesario coordinar este ensayo con el OC a efectos de minimizar la perturbación al SENI. Se deberá registrar la tensión terminal (Vt), Potencia activa, frecuencia, posición de válvulas y toda variable que permita inferir la variación de potencia mecánica de los Generadores. Por acción conjunta de las unidades que realizan la RSF, debe poder operarse el total de la banda de regulación secundaria de frecuencia con un gradiente mínimo de 4 MW/min.

5. Medición de la potencia máxima operable conjunta de las unidades para RSF

Este ensayo tiene la finalidad de verificar el límite máximo de la Banda de Regulación Secundaria de Frecuencia del conjunto de las unidades generadoras que realizan la RSF. Para la realización de la prueba se debe operar el conjunto de unidades generadoras con la máxima reserva rotante asignada para la RSF. En horas de demanda alejado de los picos de carga y en una hora que sin variaciones programadas del despacho de generación, se programará la salida controlada (reducción de carga en forma de rampa > 5 MW/min) de un generador o grupo de generadores del SENI de una potencia cercana a la reserva informada para dicha hora en el SENI. Por acción conjunta de las unidades que realizan la RSF, la frecuencia media deberá permanecer en un valor igual a la consigna o superior, durante un lapso no inferior a 30 minutos. La potencia máxima operable del conjunto de generadores del RSF será aquel valor generado luego de 15 minutos de iniciada la rampa de disminución de carga y sostenido durante un lapso de 15 minutos. Este ensayo deberá ser coordinado con el OC a efectos de minimizar la perturbación al SENI. Se deberá registrar la tensión terminal (Vt), Potencia activa, frecuencia, posición de válvulas y toda variable que permita inferir la variación de potencia mecánica de los generadores.

6. Ensayos de respuesta del CAG para RSF en el SENI

Estos ensayos tienen la finalidad de verificar la estabilidad operativa (estabilidad en tensión y en frecuencia) de las diferentes centrales comandadas por un CAG.

Deberá presentar a la OC un estudio con el simulador de transitorios electromecánicos, incluyendo el modelo del CAG, a efectos de demostrar que este control está correctamente ajustado y al mismo tiempo estimar las máximas variaciones en las tensiones, frecuencia y flujos de potencia que ocasionarán las mismas.

Para la realización de la prueba se debe operar el conjunto de unidades generadoras con la máxima reserva rotante asignada para RSF. En horas de demanda alejadas de los picos de carga y en una hora sin variaciones programadas del despacho de generación, se programará:

- ✓ El ensayo para la medición de la potencia máxima operable conjunta de las unidades para RSF
- ✓ La desconexión de un generador integrante del conjunto comandado por el CAG para RSF, con una carga previa cercana a la reserva para RSF del resto de las unidades del conjunto.

Este ensayo deberá ser coordinado con el OC a efectos de minimizar la perturbación al SENI. Se deberá registrar la tensión terminal (Vt) en nodos de alta tensión de cada una de las centrales del “pool”, Potencia activa total generada por cada central, frecuencia, flujos de potencia activa y reactiva por las líneas de transmisión que vinculan las centrales que participan de RSF conjunto

Información a intercambiar en tiempo real ^[4]

La lista completa de información a intercambiar entre las URS y el OC será especificada por el OC. Como mínimo esta lista incluirá las siguientes señales:

VARIABLES ORIGINADAS EN EL OC

- ✓ Estado declarado del ACG (On/Off)
- ✓ Potencia requerida para cada unidad URS.
- ✓ Calificación del estado de cada unidad para RSF

VARIABLES ORIGINADAS EN LA UNIDAD RSF

- ✓ Estado declarado de la Unidad RSF (On/Off).
- ✓ Estado de control de la unidad de generación.
- ✓ Potencia actual generada en tiempo real por cada unidad de generación.
- ✓ Límite superior declarado en tiempo real de cada unidad de generación.
- ✓ Límite inferior declarado en tiempo real de cada unidad de generación.

CONCLUSIÓN

Este artículo ofrece un procedimiento completo hacia la habilitación de las unidades de generación para brindar el servicio de regulación secundaria de frecuencia. Poder habilitar una unidad de demanda para cumplir requisitos, pruebas, mediciones y ensayos para certificarla con el fin de ofrecer el servicio de RSF. Este servicio auxiliar es necesario y urgente para mejorar el sistema eléctrico en el mercado dominicano. Este servicio

permitiría al SENI Mantener la frecuencia del sistema al valor nominal o muy cerca de este valor. Otra ventaja de este servicio es que el intercambio neto de potencia activa entre áreas de control se mantendría en el valor programado. Además permitiría realizar el reparto de carga entre generadores con más eficacia optimizando los costos de operación.

Agradecimientos

El autor desea agradecer al Prof. Luis Zuluaga, profesor de la Maestría en Mercados Eléctricos impartida en la UASD, por sus valiosas sugerencias constructivas para la revisión de este documento.

Referencias

[1] Marmolejos Paulino, Alfonso Antonio “Tesis Compensación Económica De La Regulación de Frecuencia en República Dominicana. Propuesta De Mejoras”. Universidad Pontificia Comillas, 2013, Santo Domingo, República Dominicana Pag.73.

[2] Artículo 388. Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad).

[3] Artículo 390 del RALGE.

[4] Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia, Lima Perú, marzo de 2014, pag. 103.

[5] Procedimiento habilitación de instalaciones para control de frecuencia, control de tensión, edac y prs, CDEC-SIC Dirección de Operación, Santiago Chile, Mayo 2011. Pag. 62.

BIOGRAFÍA

Carlos J. Matos Espinosa. Graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las carreras Ingeniero Eléctrico (1989), Ingeniero Mecánico (1995), Especialidad en Enseñanza Superior, (UASD-2004). Desempeña labores docentes desde el año 1996 en la Cátedra de Térmica de la Escuela de Ingeniería Electromecánica

UASD, como profesor de las asignaturas de Mecánica de Fluidos General, Plantas de Potencia, Aire Acondicionado y Refrigeración y Laboratorios de Termo fluidos. Dentro de sus publicaciones se encuentran Manual de prácticas laboratorio Termodinámica I (IEM-367), enero 2001. Manual de prácticas laboratorio Termodinámica II (IEM-368), enero 2001. Manual de prácticas laboratorio Transferencia de calor (IEM-369), enero 2001. Manual de prácticas laboratorio de Mecánica de los Fluidos (IEM-425), enero 2001. En su vida profesional ha desempeñado labores de asesoría, instalación, diseño, supervisión y mantenimiento de instalaciones electromecánicas.